

Teilen von Gesundheits(falsch)informationen

Erste Ergebnisse einer Studie mit Selbstauskünften und Umfragen

Juliane Stiller, Violeta Trkulja

Grenzenlos Digital e.V., Berlin, Deutschland

{[juliane](mailto:juliane@grenzenlos-digital.org), [violeta](mailto:violeta@grenzenlos-digital.org)}@grenzenlos-digital.org

Abstract

Die Verbreitung von Gesundheitsfalschinformationen kann zu schwerwiegenden individuellen und gesellschaftlichen Konsequenzen führen, weshalb es unerlässlich ist, die zugrundeliegenden Verbreitungsmechanismen besser zu verstehen. Im vorliegenden Beitrag werden erste Ergebnisse einer App-Studie mit Proband:innen präsentiert, die neben Umfragen auch die Erfassung von Selbstauskünften in Bezug auf Erfahrungen mit Falschinformationen zum Thema Gesundheit beinhaltet. Die Untersuchung ist Teil einer größeren Studie, in welcher zusätzlich Interviews geführt werden und mit der subjektive Auslöser und kritische Ereignisse identifiziert werden sollen, die zur Weitergabe von Gesundheits(falsch)informationen geführt oder deren Verbreitung unterbunden haben. Auf diese Weise soll ein umfassendes Bild der Verbreitungsdynamik und deren Einflussfaktoren bei der Weitergabe von Falschinformationen zum Thema Gesundheit entstehen. Die hier vorgestellte App-Studie sammelt Instanzen von Gesundheitsinformationen mit einem besonderen Fokus auf Informationen, die wissenschaftlich anmuten. Neben der Präsentation erster Ergebnisse aus Umfragen und Selbstauskünften wird auch das qualitative Auswertungsschema für die Analyse der Selbstauskünfte vorgestellt und ein Ausblick auf die Auswertung der einzelnen Datenerhebungsmethoden gegeben.

Keywords: Missinformation, Desinformation, Falschinformation, Gesundheitsinformation, Information Behavior

1 Einführung

Während der COVID-19-Pandemie konnte eine verstärkte Verbreitung von Gesundheitsinformationen aus dem wissenschaftlichen Bereich oder solchen mit wissenschaftlicher Anmutung beobachtet werden. Es wird angenommen, dass eine wissenschaftliche Anmutung förderlich für die Verbreitung von Informationen ist, da solchen Inhalten oft Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird (Zaboski/Therriault, 2020). Dies kann dazu führen, dass sie häufiger geteilt werden. Dennoch ist der Zusammenhang zwischen vermeintlicher Wissenschaftlichkeit und digitalen Desinformationskampagnen bislang nur wenig erforscht (Dewitz et al., 2022).

Diese Lücke will das Projekt „DESIVE² – Desinformationsverhalten verstehen“¹ schließen. Das Ziel von DESIVE² ist es, die zugrundeliegenden Mechanismen der digitalen Verbreitung vermeintlich wissenschaftlicher Informationen, die falsch sind, im Gesundheitsbereich zu erforschen. Hierfür werden umfangreiche qualitative Interview- und Befragungsmethoden eingesetzt, um im direkten Austausch mit Proband:innen zu erfahren, welche kritischen Ereignisse (Flanagan, 1954) und subjektiven Auslöser zur Verbreitung von Falschinformationen im Gesundheitsbereich führen. Bei der Auswertung der erhobenen Daten wird die Grounded-Theory-Methode (Glaser/Strauss, 1967) verwendet. Basierend auf den gewonnenen Forschungserkenntnissen soll ein verallgemeinerbares Modell des Falschinformationsverhaltens entwickelt werden. Neben diesem Modell, das vorhandene Modelle (z. B. Karlova und Fisher, 2013; Agarwal/Alsaedi, 2021) berücksichtigt, wird eine Klassifikation wissenschaftlicher Falschinformation entwickelt.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Ceylan et al. (2023) zeigt den erheblichen Einfluss des belohnungsbasierten Plattformdesigns sozialer Medien auf das Teilverhalten und verdeutlicht, dass dadurch gewohnheitsmäßiges Teilen incentiviert wird, bei dem die Richtigkeit der geteilten Information lediglich eine untergeordnete Rolle spielt. Dies kann ein Faktor sein, der zu einer größeren Verbreitung von Falschinformationen beiträgt. Wir wissen bisher jedoch wenig über den Einfluss individueller Umstände und Ereignisse auf das Teilen von Gesundheitsinformation, über die Formen von Gesundheitsinformation, denen Menschen begegnen, und darüber, wie eine wissenschaftliche Anmutung solcher Informationen das Teilverhalten beeinflusst.

1 <https://desive2.org/>

Um detaillierte Erkenntnisse über die Dynamik der Verbreitung solcher Informationen zu gewinnen, sammeln wir Gesundheitsinformationen und Situationen, in denen diese geteilt wurden, auch außerhalb von sozialen Medien und über Plattformgrenzen hinweg.

Im Rahmen des Projekts werden Daten auf zwei verschiedene Arten erhoben.² Zum einen werden leitfadengestützte Interviews durchgeführt und zum anderen werden mithilfe einer eigens entwickelten App (Perrey et al., 2022) Ereignisse und Vorkommnisse erfasst, bei denen es zum Teilen oder Empfangen von (falschen) Gesundheitsinformationen gekommen ist. Im Rahmen der Interviews wird zunächst die Gesundheitsinformationsinfrastruktur der Teilnehmenden identifiziert. Es werden Informationsquellen und exemplarische Szenarien von Informationsinteraktionen im Zusammenhang mit Gesundheit und falschen Gesundheitsinformationen untersucht, ebenso wie das Vertrauen in diese identifizierten Quellen. Anschließend werden die Teilnehmenden nach ihrem persönlichen Verhalten in Bezug auf falsche Gesundheitsinformationen befragt (Bressel et al., 2023).

Die App bietet den Proband:innen verschiedene Möglichkeiten, um Daten zu übermitteln. Hierzu zählen das Hochladen von Dateien und das Aufzeichnen von Sprachnachrichten, die als Selbstauskünfte dienen, sowie die Teilnahme an Umfragen. Jenseits der Beantwortung von drei spezifischen Umfragen zielt die App darauf ab, konkrete Beispiele für Gesundheitsinformationen zu sammeln, denen die Proband:innen im Alltag begegnen und die sie als relevant erachten.

Der erste von zwei geplanten Durchläufen der Datenerhebung über die App wurde im Sommer 2023 abgeschlossen. Die anschließende Auswertung bezieht sich auf die Daten von 49 Proband:innen, die an dieser Phase teilgenommen haben. Die Ergebnisse dieser Auswertung werden im vorliegenden Beitrag präsentiert.

2 Unser Studiendesign, sowohl zur App- als auch zur Interviewstudie, wurde durch die Ethikkommission der Philosophischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin geprüft und am 14.07.2022 genehmigt. Zwischen den Einrichtungen des Projektverbundes wurde ein Vertrag zur gemeinsamen Verantwortung geschlossen, der die Erhebung und Nutzung von im Projekt entstandenen Daten DSGVO-konform absichert. Alle Proband:innen der Studie wurden über ihre Rechte aufgeklärt und haben einer Einverständniserklärung zugestimmt.

2 Datensammlung per App

Das Ziel der App ist es, eine nahtlose Interaktion und Kommunikation mit dem Panel der Proband:innen zu ermöglichen. Sie soll als Plattform dienen, auf der Fallbeispiele für kritische Ereignisse sowie Gesundheitsinformationen, die einen wissenschaftlichen Anschein haben, geteilt werden können (Perrey et al., 2023). Die Teilnahme an der Studie wurde incentiviert und Proband:innen erhalten eine Aufwandsentschädigung für ihre Teilnahme.

2.1 Umfragen

Über einen Zeitraum von zwei Monaten haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, drei Umfragen zu Beginn, zur Halbzeit und am Ende ihrer Studienteilnahme auszufüllen. Diese Umfragen erfassen demografische Daten, Einstellungen zur Wissenschaft, Erfahrungen mit Online-Recherchen und Falschinformationen sowie Einschätzungen der eigenen Informations- und Nachrichtenkompetenz. Durch das gestaffelte Ausfüllen der Umfragen über die Zeit hinweg werden auch mögliche Lerneffekte und Reflexionen berücksichtigt, die im Verlauf der Studienteilnahme bei den Proband:innen auftreten können. So werden drei Fragen in allen drei Umfragen gestellt, um mögliche Veränderungen und Lerneffekte der Proband:innen zu erheben.

2.2 Selbstauskünfte

Neben den Umfragen ermöglicht die App den Nutzer:innen, Tagebucheinträge zu verfassen oder Selbstauskünfte zu erstellen, in denen sie spezifische Vorkommnisse des Teilens von Gesundheitsinformationen – ob korrekt oder falsch – beschreiben können. Sie sind dazu aufgerufen, Gesundheitsinformationen, die sie teilen würden oder die bereits mit ihnen geteilt wurden, in der App hochzuladen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass sie nicht explizit dazu angehalten werden, falsche Informationen im Gesundheitsbereich mit dem Projekt zu teilen.

Das primäre Ziel der ersten Runde von Selbstauskünften in der App ist es, ein umfassendes Bild vom Umgang mit Gesundheitsinformationen zu gewinnen. Dabei soll ergründet werden, welche Informationen die Personen als gesundheitsrelevant erachten und mit welchen Arten von Gesundheitsinformationen sie über welche Kanäle interagieren.

Die Schilderung dieser Ereignisse kann in Form von Bildern, Dateien, Sprach- und Textnachrichten erfolgen. Die Selbstauskünfte können von den Teilnehmenden jederzeit während des Studienzeitraums erstellt und innerhalb der App hochgeladen werden. Zur weiteren Strukturierung der Auskünfte werden standardisierte Fragen gestellt, deren Schema in Abbildung 1 dargestellt ist, deren Beantwortung jedoch freiwillig ist. Die App enthält zudem Beispiele und eine Kurzdokumentation, die erläutern, welche Informationen für das Forschungsprojekt von Relevanz sind und hochgeladen werden können.

Abb. 1 Fragebaum für die Selbstauskünfte in der App

3 Auswertung

3.1 Auswertungen der Umfragen

Die App-Studie fand im Zeitraum vom 20.04.2023 bis zum 25.07.2023 statt. Während dieser Zeit hatten die Proband:innen die Möglichkeit, die drei Umfragen zu beantworten und Gesundheitsinformationen hochzuladen.

Hinsichtlich der Umfragen sieht die Teilnahme wie folgt aus: 49 Personen haben die erste Umfrage ausgefüllt, 21 davon auch die zweite und 16 von diesen wiederum auch die dritte. Fünf Personen haben Umfrage 1 und 3 ausgefüllt und 23 Personen haben nur die erste Umfrage ausgefüllt. Im Folgenden gehen wir auf einige demografische Daten der 49 Proband:innen ein.³

In der ersten Umfrage wurden demografische Angaben, der Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien sowie die Erfahrungen der Proband:innen mit Falschinformationen allgemein erhoben. Bei der Verteilung des Alters zeigt sich, dass der Großteil der Teilnehmenden zwischen 20 und 39 Jahren alt ist (33 Proband:innen). Darüber hinaus geben die meisten Teilnehmenden an, sich dem weiblichen Geschlecht zugehörig zu fühlen (30 Proband:innen).

Die Mehrheit der Teilnehmenden (30 Personen) verfügt über einen Hochschulabschluss und wohnt in Großstädten (33 Personen). Diese Verteilung resultiert aus dem Umstand, dass die Rekrutierung für das Projekt hauptsächlich in Großstädten stattgefunden hat. Für den nächsten Durchlauf der Datenerhebung wird angestrebt, ein breiteres Spektrum an Teilnehmenden zu rekrutieren, um die Diversität des Panels zu erhöhen.

In Bezug auf die Nutzung von sozialen Medien geben die meisten Teilnehmenden an, Instagram (31 Personen) zu nutzen, gefolgt von Facebook (18), Twitter (17), Telegram und Pinterest (jeweils 14), Tiktok (11) und Snapchat (4). Sechs Personen geben an, keine der genannten Optionen zu nutzen. Unter den Messenger-Diensten wird am häufigsten WhatsApp (43 Personen) genannt, gefolgt von Signal (32) und Telegram (20). Facebook Messenger und Threema werden von jeweils acht Personen genutzt.

3 Die App wird auf den Servern der Zentralbibliothek für Wirtschaft (ZBW) gehostet. Aufgrund des Cyberangriffs vom 5. April 2023 auf die ZBW war die App für mehrere Wochen nicht erreichbar. Diese Unterbrechung führte dazu, dass viele Proband:innen die Teilnahme an der App-Studie nicht fortsetzten.

In Bezug auf die Berührungspunkte der Teilnehmenden mit Falschinformationen wurden ihnen verschiedene Aussagen vorgelegt, aus denen sie auswählen konnten, welche auf sie zutreffen (siehe Abb. 2). Die Mehrheit der Proband:innen gibt an, bereits in den Medien über Falschinformationen gelesen zu haben (46 Personen), und viele sind selbst im Internet auf Falschinformationen gestoßen (43 Personen). 30 Personen geben an, Falschinformationen von Freund:innen und Bekannten erhalten zu haben. Lediglich zwei Personen sind noch nie mit Falschinformationen in Kontakt gekommen.

Abb. 2 Einschätzung in Bezug auf Berührungspunkte mit Falschinformationen: „Markieren Sie alle Aussagen, die auf Sie zutreffen“ (Mehrfachnennung möglich)

3.2 Selbstauskünfte

Das Ziel bei der Auswertung der Selbstauskünfte besteht darin, eine Einordnung unterschiedlichster Gesundheitsinformationen vornehmen zu können und solche zu identifizieren, die sich einer wissenschaftlichen Anmutung bedienen. Weiterhin sollen Faktoren und Komponenten des Teilens und Nichtteilens näher beschrieben und mit den Ergebnissen aus den Interviews abgeglichen werden. Hierfür werden die von den Proband:innen hochgeladenen Dateien und Audiodateien, die dazugehörigen Beschreibungen und die beantworteten Fragen genutzt. Insgesamt wurden von 26 Proband:innen 136 Selbstauskünfte in Form von Fotos, PDFs und Sprachnachrichten in der App geteilt. Diese wurden zu 116 Teilevents zusammengefasst, da es vorkam, dass mehrere Uploads zu einem Ereignis gehört haben. Die Grundgesamtheit, die im Folgenden betrachtet wird, sind diese 116 Teilevents. Wie bereits in Abschnitt 2 beschrieben, bestand die Möglichkeit, strukturierte Fragen zu den hochgeladenen Dateien zu beantworten – dies war jedoch nicht verpflichtend. Diese Angaben wurde von den Proband:innen für 99 Teilevents gelie-

fert. In diesen Fällen zeigt sich, dass die meisten geteilten Ereignisse in der App Informationen darstellen, die auf verschiedenen Wegen mit den Proband:innen geteilt wurden (siehe Abb. 3). In zwölf Fällen wurde die Information von dem/der Probanden/-in selbst geteilt.

Abb. 3 Antworten auf die Frage „Was beschreibt die Situation, die Sie mit uns geteilt haben?“

Im Rahmen der Fragen haben die Proband:innen die Möglichkeit anzugeben, ob sie die von ihnen hochgeladene Information als richtig oder falsch bewerten. Nur für wenige Teilevents wurde diese Information übermittelt. Für insgesamt 47 Teilevents gaben die Proband:innen an, dass sie ihre hochgeladene Information als richtig einstufen, während sie in weiteren 27 Fällen die hochgeladene Information als falsch einstufen.

Die Ereignisse und Vorkommnisse werden im Projekt hauptsächlich qualitativ, unter Anwendung der Ground-Theory-Methode, ausgewertet. Dazu werden die einzelnen Ereignisse zunächst offen kodiert, um davon ausgehend weitere Kategorisierungen abzuleiten.

Bei der Beschreibung und Kodierung der Ereignisse werden verschiedene Aspekte analysiert: die Plattform, auf der die Informationen geteilt werden, wie zum Beispiel Twitter, Instagram, Mastodon, Facebook oder analoge Medien. Ebenfalls relevant ist der Kanal oder das Medium, über das die Informationen verbreitet werden, wie beispielsweise ein offizielles Nachrichtenkonto, eine populärwissenschaftliche Zeitschrift, ein privates Konto oder ein:e Influencer:in. Zudem werden die Rezeptionsschritte betrachtet – zum Beispiel, ob die Originalquelle weitergegeben wurde oder ob Rezeptionsmedien verwendet wurden.

Ein weiterer Aspekt betrifft die subjektive Einschätzung der Information selbst – und zwar, ob sie als richtig, falsch, übertreibend, irreführend usw.

wahrgenommen wurde. Darüber hinaus wird die Art der geteilten Gesundheitsinformation betrachtet, wie beispielsweise Ratschläge für spezifische gesundheitliche Probleme, ausführliche Informationen zu einem Thema, Werbung, Warnung usw.

Diese verschiedenen betrachteten Aspekte dienen dazu, ein umfassendes Verständnis für die Dynamiken und Merkmale der geteilten Gesundheitsinformationen im Rahmen der Studie zu gewinnen. Ein Überblick über die vergebenen Codes und Subcodes findet sich in Tabelle 1.

Tab. 1: Liste erster Codes, deren Subcodes oder Beschreibungen zur Auswertung der Selbstauskünfte in der App

Code	Subcodes / Beschreibungen
Plattform	Twitter, Instagram, Mastodon, Facebook, analog usw.
Bezug zur Gesundheit	niedrig, mittel, hoch
Kanal / Medium	Nachrichtenkonto, populärwissenschaftliche Zeitschrift, Privatkonto, Influencer:in usw.
Art der Gesundheitsinformation	Ratschlag für ein spezifisches gesundheitliches Problem, Tipps für allgemeines Wohlbefinden, ausführliche Information zu Thema, Werbung, Warnung usw.
Gesundheitsthema	Ernährung, Vorsorge, Prävention, COVID-19, Therapie, Krankheit, Beschwerde usw.
Teileventverlauf	das Teilevent liegt vor, es wird nur das Teilevent beschrieben, Information liegt vor, jedoch nicht das Teilevent
Situationsbeschreibung	Ausführliche Beschreibung der Situation: Interaktion verschiedener Menschen, Gruppenchat, Gespräch über Gesundheitsthema usw.
wissenschaftliche Anmutung	hoch, mittel, niedrig, keine wissenschaftliche Anmutung
Beziehung Sender / Empfänger	erhalten fern, erhalten nah, teilen fern, teilen nah
Beziehung Kanal bzw. Dienst	folgt, folgt nicht
Sender / Empfänger hält die Information für ...	richtig, falsch, Werbung, Heilversprechen, Satire, irreführend, usw.

Ein Beispiel für eine hochgeladene Information (ein Teilevent) mit den entsprechenden beantworteten Fragen zeigt Abbildung 4.

Abb. 4 Von Proband:in hochgeladene Information (Screenshot eines Reels auf Instagram) mit beantworteten Fragen

Aus den Antworten geht hervor, dass die Information aus sozialen Medien stammt, im speziellen Instagram, und über einen Kanal bezogen wurde, dem der/die Proband:in nicht folgt. Basierend auf der Kodierung (vgl. Tab. 1), lässt sich diese Selbstausskunft wie folgt einordnen: die dargestellte Information hat einen niedrigen Bezug zur Gesundheit und warnt vor einem problematischen Stoff im Reis; der/die Proband:in stieß selbst auf die Information; da die Information in einem Feed erschien, wird sie als „fern erhalten“ eingestuft; es fand keine offensichtliche Interaktion mit der Information statt; ferner weist die Information keine wissenschaftliche Anmutung auf und eine Ursprungsquelle ist nicht angegeben bzw. ersichtlich; der/die Proband:in gab keine Einschätzung zur Verlässlichkeit oder Richtigkeit der Information ab.

Die meisten Teilevents wurden uns von der Plattform Instagram übermittelt (31), 27 Teilevents enthielten Informationen von Webseiten, zwölf Teilevents fanden über WhatsApp statt und acht auf Twitter. Mit Ausnahme von zwei Teilevents hatten alle einen Bezug zur Gesundheit. Sie thematisierten

beispielsweise spezifische Krankheiten und Beschwerden, Vorsorge und Prävention, Ernährung oder bestimmte Organe des menschlichen Körpers. Die am häufigsten geteilte Kategorie von Gesundheitsinformationen stellt die „ausführliche Information zu einem Thema“ dar, doch auch Werbung wurde häufig hochgeladen.

Ein weiteres Ziel der Studie besteht darin zu ergründen, ob die wissenschaftliche Anmutung einer Information ein Treiber für das Teilen von Gesundheitsinformationen ist. Zu diesem Zweck wurden die hochgeladenen Teilevents hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Anmutung analysiert. Dabei wurde untersucht, ob die geteilte Information wissenschaftlich anmutet und anschließend in die entsprechende Kategorie mit hoher, mittlerer, niedriger oder keiner wissenschaftlichen Anmutung eingeordnet.

Für diese Einteilung wurden Kriterien der wissenschaftlichen Anmutung herangezogen, die in früheren Studien bereits mit einem gesteigerten Vertrauen in Informationen in Verbindung gebracht wurden. Dies umfasst Aspekte wie das Layout und die gestalterische Aufmachung der Information, den Einsatz wissenschaftlicher Darstellungen, Diagramme und Formeln sowie die Verwendung einer wissenschaftlichen Sprache (Henkel et al., 2023). Je mehr Kriterien auf die Teilevents zutreffen, desto höher ist ihre Einordnung auf der Skala der wissenschaftlichen Anmutung. Die Auswertung zeigt, dass viele Teilevents (62) keine wissenschaftliche Anmutung aufweisen. Mindestens drei Kriterien wissenschaftlicher Anmutung sind bei acht Teilevents zu finden (hohe wissenschaftliche Anmutung), 14 Teilevents haben eine mittlere wissenschaftliche Anmutung und 27 eine niedrige.

Die Berücksichtigung all dieser Faktoren und Aspekte ermöglicht eine umfassende Bewertung und Einordnung der geteilten Informationen. Durch die qualitative Auswertung der Selbstauskünfte, kombiniert mit der Analyse der Umfrageantworten, werden verschiedene Aspekte der Situationen, in denen Gesundheitsinformationen geteilt werden, beleuchtet. Die Interview-Ergebnisse ergänzen dieses Bild und bieten Einblicke in die Motivationen, Handlungsoptionen und Informationsumgebungen der Proband:innen. Auf diese Weise entsteht ein ganzheitliches Verständnis des Verhaltens im Umgang mit Gesundheitsinformation.

4 Diskussion und Ausblick

Die umfassende inhaltliche Analyse der Daten aus der ersten Befragungsrunde, einschließlich der gesammelten Selbstauskünfte, liefert Erkenntnisse darüber, wo Menschen auf Gesundheitsinformationen stoßen, wie sie diese subjektiv einschätzen und ob sie Falschinformationen identifizieren können. Die Auswertung soll auch Aufschluss über die Einflussfaktoren bei der Verbreitung von Gesundheitsinformationen und -falschinformationen geben, inklusive der möglichen Verstärkung der Verbreitung durch eine wissenschaftliche Anmutung der Inhalte. Ein wesentliches Ziel des Projekts ist es, die Bedeutung dieser Faktoren im Hinblick auf das Teilen bzw. Nicht-Teilen von Informationen zu ermitteln, um ein tieferes Verständnis der Verbreitungsmechanismen zu erlangen. Die gründliche Untersuchung der in den Selbstauskünften dargestellten Situationen führt zur Strukturierung der einzelnen Teilevents, aus denen dann Muster und kritische Ereignisse für das Teilen oder Unterlassen des Teilens von Gesundheitsinformationen und -falschinformationen identifiziert werden können.

Die Ergebnisse des ersten Durchlaufs der Studie bieten einen vielfältigen Einblick in die Art und Weise der Begegnungen mit Gesundheitsinformationen im Alltag von Menschen. Die Reaktionen der Proband:innen auf die über die App geteilten Informationen zeigen deutlich, dass eine erhebliche Unsicherheit in Bezug auf die Glaubwürdigkeit von Gesundheitsinformationen besteht. Diese werden in einer Vielzahl von Kontexten geteilt. Insbesondere in Bereichen mit widersprüchlichen Informationen, wie bei Nahrungsergänzungsmitteln, fällt es Menschen schwer, Informationen zu bewerten.

Der explorative Charakter der App-Studie und die begrenzte Anzahl an Teilnehmenden erlauben es bislang nicht, allgemeingültige Schlüsse über das Verhalten von Menschen beim Teilen von Gesundheitsinformationen zu ziehen. Jedoch liefert die Studie wertvolle Einblicke in eine breite Palette von Situationen, in denen Gesundheitsinformationen eine Rolle spielen. Darüber hinaus liefert sie eine Vielzahl von Beispielen für die Klassifikation und Einordnung von Gesundheitsinformationen.

Der Bezug zur Gesundheit in unserer Studie ist ein besonderer Faktor, da die Entscheidung, bestimmte Informationen zu teilen oder dies nicht zu tun, höchstwahrscheinlich stark personalisiert ist und beispielsweise von persönlichen Krankheitserfahrungen geprägt sein kann. Die Analyse der geteilten Information in Bezug auf die wissenschaftliche Anmutung ermöglicht es,

bisher wenig erforschte Umstände des Teilverhaltens besser zu verstehen und somit eine umfassendere Analyse der Verbreitung von Gesundheits(falsch)-informationen durchzuführen. Dass Gesundheitsinformationen mit wissenschaftlicher Anmutung weit verbreitet sind, zeigen auch die Beispiele, die mit uns geteilt wurden.

Die Ergebnisse dieser Studie tragen dazu bei, ein umfassenderes Verständnis für die Dynamik und die Einflussfaktoren der Verbreitung von Gesundheits(falsch)informationen zu gewinnen. Auf Basis der Analyse der Selbstauskünfte des ersten Durchgangs haben wir die Möglichkeit, Verbesserungen in der App vorzunehmen. Im nächsten Durchlauf werden alle Freifelder zu Pflichtfeldern, um sicherzustellen, dass die Proband:innen Bewertungen und Einschätzungen zu den Selbstauskünften abgeben müssen.

Danksagung

Das dieser Publikation zugrunde liegende Vorhaben „DESIVE² – Desinformationsverhalten verstehen“ wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderschwerpunkts „Erkennen und Bekämpfung von digitalen Desinformationskampagnen“ in der Förderrichtlinie „Forschung Agil“ (Förderkennzeichen 16KIS1530) gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autor:innen.

Literatur

- Agarwal, N. K.; Alsaeedi, F. (2021): Creation, dissemination and mitigation: toward a disinformation behavior framework and model. In: *Aslib Journal of Information Management*, 73 (5), 639–658. <https://doi.org/10.1108/AJIM-01-2021-0034>
- Bressel, P.; Dewitz, L.; Greifeneder, E. (zur Veröffentlichung angenommen): Exploring Information Behavior Patterns in Response to False and Misleading Health Information. In: *Proceedings of the 86th Annual Meeting of the Association for Information Science & Technology, Oct 27–31, 2023, London, United Kingdom*. <https://www.asist.org/am23/2023-annual-meeting-papers/>
- Ceylan, G.; Anderson, I. A.; Wood, W. (2023): Sharing of misinformation is habitual, no just lazy and biased. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120 (4). doi: <https://doi.org/10.1073/pnas.2216614120>

- Dewitz, L.; Stiller, J.; Peters, I. (2022): Fake scientific provenance as a driver for disinformation – Peoples' disinformation behavior in health contexts. In: *ASIS&T 24th Global Conference 2022*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6412078>
- Henkel, M.; Jacob, A.; Perrey, L. (zur Veröffentlichung angenommen): What Shapes Our Trust in Scientific Information? A Review of Factors Influencing Perceived Scientificness and Credibility. In: *European Conference on Information Literacy, Oct. 9–12, 2023, Krakow, Poland*.
- Flanagan, J. C. (1954): The critical incident technique. In: *Psychological Bulletin*, 51 (4), Article 4. <https://doi.org/10.1037/h0061470>
- Glaser, B. G.; Strauss, A. L. (1967/2009): *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research* (4. Paperback-Aufl.). New Brunswick: Aldine.
- Karlova, N. A.; Fisher, K. E. (2013): A Social Diffusion Model of Misinformation and Disinformation for Understanding Human Information Behaviour. In: *Information Research*, 18 (1). Retrieved from <http://informationr.net/ir/18-1/paper573.html>
- Perrey, L.; Henkel, M.; Peters, I. (2023): DESIVE² – Desinformationsverhalten besser verstehen: Eine App für Informationsverhaltensforschung [Poster]. In: Aylin İmeri, Katrin Scheibe, Franziska Zimmer (Hrsg.): *Informationswissenschaft im Wandel. Wissenschaftliche Tagung 2022 (IWWT'22), Düsseldorfer Konferenz der Informationswissenschaft, 6.–7. Oktober 2022* (S. 276–281). Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch.
- Zaboski, B. A.; Therriault, D. J. (2020): Faking science: Scientificness, credibility, and belief in pseudoscience. In: *Educational Psychology*, 40 (7), Artikel 7. <https://doi.org/10.1080/01443410.2019.1694646>

In: W. Semar (Hrsg.): Nachhaltige Information – Information für Nachhaltigkeit. Tagungsband des 17. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2023), Chur, Schweiz, 7.–9. November 2023. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, S. 146–159. DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10009338>